

ТУРИСТСКИЕ ДЕСТИНАЦИИ КАК СУБЪЕКТЫ МЕЗОУРОВНЯ ЭКОНОМИКИ

КАРИМОВА ГУЛБАРГ МИРЗОЕВНА

к.э.н. доцент

предподаватель кафедры менеджмент и организация туризма Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Республика Таджикистан, город Бохтар

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы экономики туристских дестинаций, их влияние на повышение эффективности экономики туристских регионов. Изложены вопросы определения конкурентоспособности туристских дестинаций, кластерный подход к формированию и управлению экономикой туристских дестинаций.

Ключевые слова: туризм, дестинация, экотуризм, ресурсы, глобализация, экосистема, культура народов, география, защита природы.

Key words: tourism, destination, ecotourism, resources, globalization, ecosystem, culture of peoples, geography, nature conservation.

В научной литературе существует два подхода к определению понятия дестинация. В рамках первого подхода дестинация описывается как географическая территория, имеющая определенные границы.

Согласно другой точке зрения дестинация — это географическая территория, обладающая определенной привлекательностью для туристов, т.е. здесь на первый план выходит привлекательность, которая может быть разной для различных групп туристов. Например, туристы различного возраста, достатка, интереса, отдыхающие на одной ограниченной территории (кемпинг, отель) могут иметь совершенно разные цели путешествия. Одних больше привлекают пляжи и море, других — исторические места и музеи, для третьих важен активный отдых и развлечения и т.д.

Первый подход основан на географической (территориальной) составляющей и определяет туристскую дестинацию как территорию, имеющую определенные границы и обладающую туристскими ресурсами. В этом контексте туристская дестинация соответствует такому понятию как туристский центр, туристский регион, которые давно существуют и широко используются в отечественной туристской науке.

Второй — клиентоориентированный подход. В данном случае туристская дестинация обуславливается той привлекательностью, которую она представляет для определенного сегмента потребителей. Таким образом, на первый план выходит та туристская привлекательность, которой обладает данная территория для большого количества туристов.

Такой подход определяет специфику понятия дестинации и показывает ее принципиальное отличие от понятия туристский центр, туристский регион. Именно по поводу привлекательности для туриста возникает основная конкуренция между дестинациями, так как чем привлекательней место с точки зрения возможностей увидеть и узнать больше нового, тем выше его рейтинг среди дестинаций, и, соответственно, тем больше оно посещается туристами. Подход с точки зрения привлекательности позволяет эффективно развивать данную территорию, т.е. производить те продукты и оказывать те услуги, которые в наибольшей степени будут востребованы туристами, посещающими данную дестинацию, т.е. привлекать инвестиции в развитие не просто инфраструктуры региона, строить не просто средства размещения, развлечения и т.п., а вкладывать их целенаправленно, в соответствии с потребностями, с той привлекательностью, по которой большинство туристов посещает данную дестинацию. В этом случае системный подход в управлении туристскими дестинациями будет иметь большой синергетический эффект.

Рис. 1. Основные подходы к определению туристской дeстинации

Таким образом, дeстинация (место назначения) привлекает путешественников для временного пребывания, так как они обладают такими характерными особенностями, в которых нет в странах их проживания.

Индустрия туризма этих мест занимается расселением (размещением), организацией питания и отдыха, розничной продажей туристского снаряжения и сувениров и т.п.

Однако не любая территория может быть отнесена к дeстинации. Для того чтобы место (территория) могла называться дeстинацией, оно должно отвечать следующим основным требованиям:

1) наличие определенного набора услуг, необходимых для принятия туристов. Причем, это должен быть именно тот набор услуг и обязательно такого качества, которое турист ожидает, приобретая предлагаемый ему туристский продукт. К нему, в первую очередь, относится:

- доставка (транспорт) до дeстинации и обратно. В настоящее время значение этого требования увеличивается, и его выполнение должно быть обязательным,

- возможность переночевать (наличие отелей, кемпингов, дачных домиков и т.д.) и поeсть (рестораны, кафе, бары и т.д.) с соответствующим уровнем обслуживания;

2) наличие определенного набора достопримечательностей, которые могли бы заинтересовать туристов. Именно здесь возникает конкуренция между дeстинациями. Так как чем интересней место с точки зрения возможностей увидеть и узнать больше нового, тем выше его рейтинг среди дeстинаций и, соответственно, тем больше оно посещается туристами;

3) наличие информационных систем, которые являются необходимым «инструментом» дeстинации на туристском рынке. Прежде всего, это возможность доступа к информации систем компьютерного резервирования и бронирования.

Дeстинация — это территория, обладающая определенной привлекательностью для туристов и предлагающая определенный набор услуг, которые отвечают потребностям туриста и удовлетворяют его спрос на перевозку, ночевку, питание, развлечения т.д.

Дeстинация может быть первичной и вторичной. Первичная дeстинация своей привлекательностью вызывает у клиента интерес посетить ее и, соответственно, главная ее цель — удовлетворить этот интерес туриста за определенный промежуток времени (например,

за неделю). Вторичная дестинация (или «остановка в пути») представляет собой место, в котором неизбежна остановка на пути к первичной дестинации. Поэтому ее основная задача — удовлетворение желаний туристов на один-два дня. Вторичная дестинация представляет собой достаточно интересное место. С одной стороны, она является лишь необходимой остановкой на пути к первичной дестинации, а с другой стороны, она может также выступать местом привлечения туристов на несколько дней для осмотра ее достопримечательностей.

С точки зрения посещаемости первичная дестинация должна привлекать относительно небольшое количество туристов на достаточно длительное время. Привлекательность вторичной дестинации для туристов ниже и, следовательно, ее главная задача состоит в привлечении большего количества туристов, но на краткое время.

Любая дестинация проходит определенный цикл своего развития. Рассмотрим основные этапы развития дестинации.

Основными мотивами приезда людей в дестинацию в так называемую дотуристскую фазу являются посещение родственников или друзей, а также деловые поездки. Некоторые из приезжих интересуются природными и культурными достопримечательностями посещаемой ими территории.

Естественно, что их потребности легко удовлетворяются сферой обслуживания, и они уезжают с хорошими впечатлениями. На этой стадии развития дестинации лишь небольшая часть инфраструктуры (гостиницы, общественное питание) зависит от количества приезжающих и сроков их пребывания. Однако постепенно количество туристов увеличивается, так как они уже знают, что в данной дестинации их ждет хорошее обслуживание, с интересной местной культурой, природой и т.д. На это реагирует сектор бизнеса, развивая специализированные сервисные услуги для приезжающих туристов. Территория начинает приобретать характерные черты туристской дестинации. Открываются новые рестораны, кафе и бары, которые предлагают туристам как привычные для них блюда, так и национальные; магазины начинают торговать сувенирами местного производства и импортируемыми. Инвестиции в экономику дестинации приносят большую прибыль и естественно все больше увеличиваются. Общественный и частный сектора находят все новые дополнительные возможности привлечения туристов и их обслуживания.

В туристскую зону приезжают все большие массы туристов, которые приносят свои традиции и культуру. Под их влиянием происходят изменения в традиционном укладе жизни местных жителей, что приводит к определенным переменам и во взаимоотношениях между людьми.

Наступает так называемая фаза туристского менеджмента, основные цели которой состоят в следующем:

- 1) необходимость продвижения дестинации на рынке для привлечения необходимого количества туристов для поддержания на должном уровне туристского бизнеса;
- 2) выбор административных методов, обеспечивающих выгодные с финансовой точки зрения формы и виды туризма.

В течение фазы туристского менеджмента влияние дестинации становится все более активной в ходе принятия решений о том, какие виды сферы обслуживания развивать, как улучшить удовлетворение постоянно меняющихся вкусов приезжих, какими способами можно влиять на природу этих вкусов и желаний.

Кроме того, идет постоянный приток новой рабочей силы в дестинацию. Как правило, приезжают молодые рабочие и служащие со своими семьями и оседают на данной территории на довольно длительный период времени. В результате постепенно происходит ассимиляция местных жителей (аборигенов) с новыми местными жителями. Как правило, это приводит в первую очередь к утрате местных культурных обычаев и появлению новых, но уже не свойственных и не характерных для данной дестинации.

Термин дестинация в зарубежной литературе является не просто научным термином. Подавляющее большинство исследований и практических разработок, связанных с развитием

туризма на какой-то определенной территории (в том числе и на уровне государств), широко использует основные положения этой теории. Например, разработка новых концепций развития таких курортов как Мальорка (Испания), Кентербери (Великобритания), Дубаи (ОАЕ), национального парка Ману (Перу) и других полностью была основана на анализе этих территорий и определений перспектив их развития именно как дестинаций, что и позволило им стать в настоящее время одними из самых известных в мире.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова А. Ю. Международный туризм: Учебник / А. Ю. Александрова. Москва: КноРус, 2016. 460 с.
2. Алексеев А. А. Инновационный менеджмент: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Алексеев. Москва: Юрайт, 2015.
3. Калитвинцева М. В. Теоретические основы инновационной деятельности в туризме // Экономика и современный менеджмент. 2013. № 10, вып.1(193). С. 152 – 156.
4. Чудновский А. Д. Менеджмент туризма: учебник / А. Д. Чудновский, Н.В. Королев. Москва: Федеральное агентство по туризму, 2014. 576 с.
5. М. А. Морозов, Н. С. Морозова, Г. А. Карпова, Л. В. Хорева /Экономика туризма: учебник/. Москва: Федеральное агентство по туризму, 2014.